

Formulário de Pré-Grupo

*Obrigatório

O Senhor(a) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da atividade de Grupo Focal com especialistas em Observatórios, como parte integrante da pesquisa de doutorado em Ciência da Computação de Jeterison Kennedy Moraes Vieira, no Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a orientação do Prof. Dr. Hernano Perrelli e coorientação do Prof. Dr. Valdir de Farias Júnior.
Declaro ter ciência e estar esclarecido sobre os seguintes pontos:

BLOCO 1 - Termo de Consentimento Livre e Eslarecido

1. O trabalho tem por objetivo propor um modelo que contribua para a compreensão e desenvolvimento dos observatórios de projetos, incluindo aspectos relacionados às suas estruturas, processos e atores envolvidos.
2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em participar como especialistas nas atividades de Grupo Focal.
3. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo com o levantamento de dados, avaliação e/ou debate para a criação, aprofundamento e/ou melhorias para um modelo de observatórios aplicados ao contexto dos projetos.
4. A minha participação nesta etapa de grupo focal deverá ter a duração de, aproximadamente, 2 (duas) horas, podendo ter seu áudio gravado, a critério do pesquisador. No caso de ser gravado, os áudios, após a transcrição ou confecção de relatório, serão devidamente apagados/excluídos.
5. Estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.
6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar meu consentimento até 8 de dezembro de 2020, sem precisar justificar e não soferei qualquer prejuízo.
7. Meu nome e/ou da empresa será mantido em sigilo, assegurando assim a privacidade e anonimato, sendo tratado, genericamente, como Especialista e/ou Empresa. Bem como que se eu desejar terei livre acesso a todas as minhas informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo.
8. Estou ciente que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins acadêmicos e que trechos das atividades poderão ser incluídos na minha tese, relatórios de pesquisa ou em quaisquer outras publicações posteriores, sem citar o nome do especialista ou da empresa.

1. *

Marque todas que se aplicam.

Declaro ter sido informado(a), que estou ciente e concordo em participar, como voluntário(a) da etapa da pesquisa acima descrita.

BLOCO 2 - Características dos Especialistas

2. 1. Nome: *

3. 2. E-mail: *

4. 3. Empresa/Instituição: *

5. 4. Cargo: *

6. 5. Qual a sua maior titulação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Graduação
 Especialização
 Mestrado
 Doutorado

7. 6. Qual a sua área de formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Computação
- Administração
- Engenharia
- Saúde
- Outro: _____

8. 7. Você possui alguma experiência profissional ou acadêmica com observatórios? *

Marcar apenas uma oval.

- Posso experiência profissional e acadêmica com observatórios.
- Posso apenas experiência profissional com observatórios.
- Posso apenas experiência acadêmica com observatórios.
- Não possuo experiência acadêmica, nem profissional com observatórios.

9. 8. Qual o seu tempo médio de experiência (acadêmica e/ou profissional) com observatórios? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano.
- Entre 1 e 4 anos.
- Entre 5 e 10 anos.
- Entre 11 e 20 anos.
- Mais de 20 anos.

10. 9. Qual(is) área(s) de aplicação dos observatórios que você teve alguma experiência?

BLOCO 3 - Organização do Modelo em Dimensões e Subdimensões

O Modelo para Observatórios de Projetos (MPO, do inglês Model for Projects Observatories) foi estruturado em três dimensões: Estruturas, Processos e Agentes. Essas dimensões foram definidas a partir da análise dos modelos de observatórios apresentados em Yoshida et al. (2018) e Brown (2017). Essas dimensões agrupam um conjunto de subdimensões que, por sua vez, congregam um conjunto de elementos. A Figura 1 ilustra as dimensões e subdimensões que compõem o modelo.

- Dimensão Estruturas: esta dimensão apresenta uma visão estrutural e estática dos observatórios de projetos. Nesta dimensão, são agrupados elementos relacionados as subdimensões componentes, conteúdos e características dos observatórios de projetos.
- Dimensão Processos: contempla os processos que podem ser executados nos (e pelos) observatórios de projetos, apresentando os observatórios sob uma perspectiva dinâmica. Esses processos foram agrupados nas subdimensões: Entrada e Saída de Dados e Processamento de Dados.
- Dimensão Agentes: contempla os atores envolvidos com os observatórios de projetos e suas respectivas motivações. São agrupados elementos relacionados as subdimensões: atores e motivações.

Figura 1. Visão Geral do MPO

11. 1. Você adicionaria ou removeria alguma das dimensões do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

12. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) dimensões você adicionaria ou removeria?

13. 3. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição das dimensões? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

14. 4. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) dimensões precisam de ajustes na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

Estruturas

Processos

Agentes

15. 5. Você adicionaria, removeria ou realocaria alguma das subdimensões do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

16. 6. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) subdimensões você adicionaria, removeria ou realocaria?

17. 7. Você acha que é necessário algum ajuste nomenclatura utilizada nas subdimensões? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

18. 8. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) subdimensões precisam de ajuste na nomenclatura?

Marque todas que se aplicam.

- Componentes
 Características
 Conteúdos
 Entrada/Saída de Dados
 Processamento de Dados
 Atores
 Motivações

BLOCO 4

Dimensão Estruturas

Na dimensão Estruturas são agrupados elementos relacionados as subdimensões componentes, conteúdos e características dos observatórios de projetos. Esta dimensão apresenta uma visão estrutural e estática desses observatórios. A Figura 2 ilustra as subdimensões e os elementos que compõem a dimensão Estruturas.

Subdimensão Componentes

A subdimensão Componentes agrupa os seguintes elementos estruturais que compõem os observatórios de projetos:

- Entrada: tratam dos componentes referentes a coleta de dados relacionados aos projetos.
- Armazenamento: estão relacionados a existência de um repositório para armazenar os dados dos projetos coletados.
- Coordenação: estão relacionados a estruturas que coordenam os relacionamentos entre os atores e a interação desses com os projetos e o observatório.
- Processamento: estão relacionados ao tratamento dos dados dos projetos coletados.
- Saída: estão relacionados com a divulgação e compartilhamento dos resultados obtidos na coleta e no processamento dos dados.

19. 1. Você adicionaria, removeria ou realocaria algum elemento da Subdimensão Componentes? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

20. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) você adicionaria, removeria ou realocaria?
-

21. 3. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição dos elementos da Subdimensão Componentes? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

22. 4. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) precisam de ajuste na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

- Entrada
 Armazenamento
 Coordenação
 Processamento
 Saída

Subdimensão Conteúdos

A subdimensão Conteúdos agrupa as seguintes possíveis temáticas e conteúdos que podem ser encontrados nos observatórios de projetos:

- Projetos: os observatórios poderão conter dados dos projetos relacionados ao escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas.
- Temática: os observatórios poderão ter conteúdos relacionados a sua temática, como notícias, eventos e estudos desenvolvidos.
- Observações: os observatórios poderão conter observações realizadas pelos atores humanos nos demais conteúdos do observatório. Essas observações podem ser apresentadas no formato de comentários e reações.

23. 5. Você adicionaria, removeria ou realocaria algum elemento da Subdimensão Conteúdos? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

24. 6. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) você adicionaria, removeria ou realocaria?
-

25. 7. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição dos elementos da Subdimensão Conteúdo? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

26. 8. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) precisam de ajuste na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

- Projetos
 Temáticas
 Observações

Subdimensão Características

A subdimensão Características agrupa as seguintes características dos observatórios e dos dados contidos nesses observatórios:

- Acesso: os observatórios podem ser caracterizados como abertos e semiabertos. Nos observatórios do tipo aberto, todas as informações contidas nele são de acesso público, já os observatórios semiabertos contemplam tanto informações de caráter público como privado.
- Completude: a existência de informações incompletas ou de caráter privado nos projetos exige que os observatórios de projetos estejam preparados para armazenar dados parciais sobre esses projetos.
- Delimitação: os observatórios de projetos precisam ter seu escopo claramente definido. Neste sentido, esse escopo pode estar relacionado a temática, região geográfica ou organização (ou conjunto de organizações) executora dos projetos contidos nos observatórios.
- Formato dos Dados: os dados armazenados nos observatórios de projetos podem ser estruturados, ou seja, armazenados de forma organizada (por exemplo, atributos dos projetos), e não estruturados, onde os dados não possuem uma estrutura definida (por exemplo, fotos e vídeos).
- Interação: a interação dos usuários com os observatórios poderá acontecer pelo cadastro dos dados dos projetos, pela realização de observações nos projetos, pela construção de análises ou ainda pela visualização das informações contidas nos observatórios.

27. 9. Você adicionaria, removeria ou realocaria algum elemento da Subdimensão Características? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

28. 10. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) você adicionaria, removeria ou realocaria?
-

29. 11. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição dos elementos da Subdimensão Características? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

30. 12. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) precisam de ajuste na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

- Acesso
 Completude
 Delimitação
 Formato dos Dados
 Interação

BLOCO 5
-
Dimensão
Processos

A dimensão Processos contempla os processos que podem ser executados nos (e pelos) observatórios de projetos, apresentando os observatórios sob uma perspectiva dinâmica. Esses processos foram agrupados nas subdimensões: Entrada e Saída de Dados e Processamento de Dados. A Figura 3 ilustra as subdimensões e os elementos que compõem a dimensão Processos.

Figura 3. Dimensão Processos

Subdimensão Entrada e Saída de Dados

A subdimensão Entrada e Saída de Dados agrupa processos relacionados a:

- Coleta: dados e informações sobre projetos são identificados e coletados. Essa coleta pode ser realizada de forma manual ou automatizada.
- Armazenamento: os dados e informações coletados sobre projetos são armazenados em um determinado repositório.
- Compartilhamento: os dados e informações (brutos ou resultados de processamento) dos projetos são divulgados/compartilhados para um determinado público.

31. 1. Você adicionaria, removeria ou realocaria algum elemento da Subdimensão Entrada e Saída de Dados? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

32. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) você adicionaria, removeria ou realocaria?

33. 3. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição dos elementos da Subdimensão Entrada e Saída de Dados?

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

34. 4. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) precisam de ajuste na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

- Coleta
 Armazenamento
 Compartilhamento

Subdimensão Processamento de Dados

A subdimensão Processamento de Dados agrupa processos relacionados a:

- Análise: construir análises a partir dos dados e informações coletadas sobre projetos.
- Debate: realizar debates a partir dos dados e informações coletadas sobre os projetos.
- Reflexão: construir reflexões críticas sobre projetos.
- Avaliação: avaliar colaborativamente os projetos e as informações coletadas sobre eles.
- Combinação: combinar diferentes fontes de dados e padrões relacionados aos projetos.
- Categorização: categorizar e relacionar projetos.
- Visualização: construir visualizações sobre os dados dos projetos.
- Priorização: priorizar projetos de um portfólio.
- Predição: prever atrasos nos cronogramas e excessos nos custos dos projetos.
- Validação: validar dados e informações dos projetos.
- Coordenação: coordenar os relacionamentos entre atores e destes com observatório.
- Colaboração: colaborar com projetos.
- Acompanhamento: acompanhar os projetos e sua evolução.
- Observação: realizar observações e comentários sobre projetos.
- Denúncia: denunciar projetos e informações falsas.
- Interação: interagir com atores e com projetos.

35. 5. Você adicionaria, removeria ou realocaria algum elemento da Subdimensão Processamento de Dados? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

36. 6. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) você adicionaria, removeria ou realocaria?

37. 7. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição dos elementos da Subdimensão Processamento de Dados? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

38. 8. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) precisam de ajuste na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

- Análise
 Debate
 Reflexão
 Avaliação
 Combinação
 Categorização
 Visualização
 Priorização
 Predição
 Validação
 Coordenação
 Colaboração
 Acompanhamento
 Observação
 Denúncia
 Interação

BLOCO 6

-
 Dimensão
 Agentes

A dimensão Agentes contempla os atores envolvidos com os observatórios de projetos e suas respectivas motivações. A subdimensão Atores busca mapear os atores que podem interagir com os observatórios de projetos. A subdimensão Motivações trata das motivações que podem levar os atores a interagir com os observatórios de projetos. A Figura 4 ilustra as subdimensões e os elementos que compõem a dimensão Agentes.

Figura 4. Dimensão Agentes

Subdimensão Atores

A subdimensão Atores agrupa os atores relacionados a:

- Humanos: os stakeholders (pessoas e organizações que afetam ou podem ser afetadas) dos projetos representam os atores humanos dos observatórios de projetos.
- Sistemas: os atores não-humanos, aqui chamados de sistemas, são representados pelos sistemas de gerenciamento de projetos e bases de dados abertas, que os observatórios poderão se comunicar para consumir dados sobre os projetos.

39. 1. Você adicionaria, removeria ou realocaria algum elemento da Subdimensão Atores? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

40. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) você adicionaria, removeria ou realocaria?

41. 3. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição dos elementos da Subdimensão Atores? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

42. 4. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) precisam de ajuste na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

Humanos

Sistemas

Subdimensão Motivações

A subdimensão Motivações agrupa as motivações relacionadas a:

- Conhecimento: aquisição e construção de novos conhecimentos.
- Aprendizagem: aprender através da colaboração e compartilhamento de conhecimento sobre projetos.
- Inovação: promover inovação nos projetos e nos produtos e serviços produzidos por eles.
- Melhoria: busca por melhoria nos projetos e no seu gerenciamento.
- Tomada de Decisão: apoiar a tomada de decisão nos projetos.
- Controle: controle sobre o planejamento e execução dos projetos.
- Visibilidade: publicidade e visibilidade dos projetos.
- Interação: proporcionar interação entre os stakeholders dos projetos.
- Transparência: possibilitar transparência aos projetos.
- Multiplicação: multiplicar experiências positivas nos projetos.
- Participação: proporcionar participação mais ativa dos diversos stakeholders no planejamento e execução dos projetos.

43. 5. Você adicionaria, removeria ou realocaria algum elemento da Subdimensão Motivações? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

44. 6. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) você adicionaria, removeria ou realocaria?

45. 7. Você acha que é necessário algum ajuste na nomenclatura ou na descrição dos elementos da Subdimensão Motivações? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

46. 8. Caso afirmativo para a questão anterior, qual(is) elemento(s) precisam de ajuste na nomenclatura ou descrição?

Marque todas que se aplicam.

- Conhecimento
 Aprendizagem
 Inovação
 Melhorias
 Tomada de Decisão
 Controle
 Visibilidade
 Interação
 Transparência
 Multiplicação
 Participação

BLOCO 7 - Questionamentos Gerais

47. 1. Você acredita que o modelo proposto é capaz de auxiliar na compreensão e no desenvolvimento de observatórios de projetos? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Talvez

48. 2. Como você avalia (em uma escala de 1-5) a facilidade de compreensão do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito Ruim Excelente

49. 3. Você tem mais alguma sugestão, crítica ou algo a comentar?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Avaliação do Modelo para Observatórios de Projetos (MPO) - Member Checking

Este formulário corresponde à atividade de member checking do grupo focal. A partir dele, você poderá avaliar como foram implementadas as sugestões de melhoria no modelo que foram solicitadas a partir da realização dos grupos focais. Sua participação nesta atividade é fundamental para que possamos garantir a confiabilidade dos feedbacks coletados.

O documento "Orientações sobre o Modelo para Observatórios de Projetos (MPO) V2" enviado junto a este formulário por e-mail deve ser utilizado como guia para responder aos questionamentos deste formulário. O documento com as orientações também pode ser encontrado no link:

<https://drive.google.com/file/d/1Nv2Lluz0JwyT30LznkZREGaTE18MMW>.

Caso haja alguma dúvida relacionada ao modelo ou ao formulário, estarei à disposição para saná-la pelos seguintes canais:
 Telefone/Whatsapp: (88) 9 9995-7968
 E-mail: jeffersonkenedy.ufc@gmail.com

A estrutura deste questionário é bem parecida com a estrutura do outro questionário que você responderam antes da realização do grupo focal. Ele é composto por 5 blocos de perguntas, organizados da seguinte maneira:

- BLOCO 1: Organização do Modelo
- BLOCO 2: Estruturas
- BLOCO 3: Processos
- BLOCO 4: Agentes
- BLOCO 5: Questionamentos Gerais

Tempo médio de resposta: ~ 20-30 min

***Obrigatório**

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O senhor(a) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da atividade de Member Check do Grupo Focal, como parte integrante da pesquisa de doutorado em Ciência da Computação de Jefferson Kennedy Moraes Vieira, no Centro de Informática (Cin) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a orientação do Prof. Dr. Hermanno Perrelli e coorientação do Prof. Dr. Valdir de Farias Junior.
 Declaro ter ciência e estar esclarecido sobre os seguintes pontos:

1. O trabalho tem por objetivo propor um modelo que contribua para a compreensão e desenvolvimento dos observatórios de projetos, incluindo aspectos relacionados às suas estruturas, processos e atores envolvidos.
2. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo com o levantamento de dados, avaliação e/ou debate para a criação, aprofundamento e/ou melhorias para um modelo de observatórios aplicados ao contexto dos projetos.
3. Estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.
4. Eu entendo que minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e que recusar a participação não envolverá nenhuma penalidade ou perda de benefícios. Se eu quiser, posso cancelar minha participação a qualquer momento. Também entendo que, se decidir participar, posso recusar-me a responder a qualquer pergunta que não me sinta confortável em responder.
5. Meu nome e/ou da empresa será mantido em sigilo, assegurando assim a privacidade e anonimato, sendo tratado, genericamente, como Especialista e/ou Empresa. Bem como que se eu desejar terei livre acesso a todas as minhas informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo.
6. Estou ciente que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins acadêmicos e que trechos das atividades poderão ser incluídos na tese, relatórios de pesquisa ou em quaisquer outras publicações posteriores, sem citar o nome do especialista ou da empresa.
7. Ao clicar no botão abaixo, eu livremente dou consentimento e reconheço meus direitos como um participante voluntário da pesquisa, conforme descrito acima, e dou consentimento ao pesquisador para usar minhas informações na condução de pesquisas nas áreas mencionadas acima.

1. Nome: *

2. *
 Marque todas que se aplicam.

Declaro ter sido informado(a) que estou ciente e concordo em participar como voluntário(a), da etapa da pesquisa acima descrita.

BLOCO 1 - Organização do Modelo

O MPO é um modelo conceitual para observatórios de projetos. Johnson e Henderson (2002) afirmam que um modelo conceitual é uma descrição de alto nível de como um “sistema é organizado e opera”. Desta forma, para Sokolowski e Banks (2010), um modelo conceitual é frequentemente usado para demonstrar a funcionalidade geral de um sistema, interpretando o mundo real do sistema com suas especificações e com uma representação, a qual pode ser realizada a partir de descrição textual, contudo, de preferência, que seja de forma gráfica.

Apoiando-se nos estudos de Moreira (2010) e Soares (2018), a segunda versão do MPO foi desenvolvida a partir de uma técnica de diferenciação conceitual progressiva de maneira que os conceitos mais específicos são postos na parte inferior do mapa. Depois, prossegue-se de baixo para cima, passando por conceitos intermediários, até se chegar à parte de cima do mapa, com conceitos mais gerais. Também se empregam linhas para indicar relações entre conceitos, de forma vertical ou horizontal. Nesta abordagem, conforme apresentado na Figura 1, há uma hierarquia vertical de cima para baixo, com relações de subordinação entre conceitos.

Figura 1 - Estrutura do Modelo. Fonte: Adaptado de Moreira (2010) e Soares (2018)

O MPO é composto por 3 conceitos gerais: estruturas, processos e agentes. Esses conceitos gerais agrupam um conjunto de 8 conceitos intermediários, que por sua vez, congregam um conjunto de 55 conceitos específicos. A Figura 2 ilustra as relações hierárquicas dos conceitos gerais e intermediários do MPO.

Figura 2 – Conceitos gerais e intermediários do MPO

O MPO representa uma visão ideal ou conceitual e não uma definição normativa. Nesse sentido, não é esperado/requerido que um observatório de projetos expresse todos os aspectos do modelo. Inclusive, pode-se esperar que esses aspectos se desenvolvam/se adaptem ao longo do tempo. Também não há uma preocupação por parte do MPO em apresentar uma sequência para a sua implementação, assim, o processo de desenvolvimento de observatórios de projetos baseados no MPO é flexível e adaptável ao contexto do observatório.

Na tentativa de ajudar na compreensão do modelo, desenvolvemos um cenário fictício de um observatório de projetos que buscou instanciar os conceitos apresentados no MPO. Por limitação de espaço, suprimimos as informações sobre esse cenário neste formulário. No entanto, o documento enviado junto a este formulário apresenta o modelo completo, incluindo o detalhamento do cenário para cada conceito apresentado. Caso você tenha alguma dúvida sobre esses conceitos, por gentileza, consulte o documento (<https://drive.google.com/file/d/1N1tv2LuzJlhwYt30LznlkZREGeE18MM>).

3. 1. Você acha necessário realizar algum ajuste relacionado à organização do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

4. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

BLOCO 2 - Estruturas

Este conceito apresenta uma visão estrutural e estática de um observatório de projetos. Estão agrupados em estruturas os seguintes conceitos intermediários: componentes, conteúdos, características e infraestrutura de TI. A Figura 4 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em estruturas.

Figura 4 – Conceitos Intermediários e específicos agrupados em estruturas

Componentes

Os componentes são os elementos estruturais que compõem um observatório de projetos, eles apoiam a execução dos processos do observatório e são viabilizados a partir da infraestrutura de tecnologia da informação e de um conjunto de atores envolvidos com o observatório. Esses componentes podem ser subdivididos em:

- **Coleta:** tratam dos componentes que realizam a captura de dados relacionados aos projetos de dentro das organizações ou de seu ambiente externo.
- **Armazenamento:** estão relacionados a existência de um repositório para armazenar os dados relacionados aos projetos coletados pelos observatórios. Os observatórios de projetos podem se deparar com dois tipos de componentes de armazenamento: sistemas de armazenamento nas próprias instalações do observatório ou uma solução externa hospedada por provedores de computação na nuvem.
- **Processamento:** correspondem aos componentes responsáveis pelo tratamento e conversão dos dados brutos relacionados aos projetos em uma forma mais significativa. Assim como para os componentes de armazenamento, os componentes de processamento de um observatório de projetos podem ser sustentados por uma infraestrutura computacional local ou na nuvem.
- **Saída:** correspondem pelos componentes responsáveis pela divulgação e compartilhamento dos resultados obtidos a partir da coleta e do processamento dos dados.
- **Relacionamento:** tratam dos componentes que coordenam os relacionamentos entre os usuários e a interação desses com os projetos e com o observatório.

5. 1. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Componentes" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

Sim
 Não

6. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

Conteúdos

Os conteúdos estão relacionados aos assuntos tratados pelo observatório de projetos. A partir desse conceito, é possível identificar os dados, informações e conhecimento que um observatório de projetos coleta, armazena, processa e/ou compartilha. Esses conteúdos foram agrupados em: projetos, temática, interações e usuário.

- **Projetos:** um observatório poderá conter dados, informações e conhecimento relacionados aos projetos. Os estudos de Porto (2021) e Santana (2021) mapearam um conjunto de atributos relacionados a projetos que podem ser armazenados por um observatório, a Tabela 1 resume esses atributos. Essa tabela não tem o objetivo de esgotar a identificação de atributos, no entanto, pode servir de ponto de partida.
- **Temática:** um observatório de projetos poderá ter conteúdo relacionado à temática dos projetos, tais como, notícias, eventos e pesquisas científicas desenvolvidas sobre o tema.
- **Usuários:** os dados relacionados aos usuários e suas interações com o conteúdo do observatório de projetos também podem ser compreendidos como um conteúdo do observatório. Esses dados podem incluir, mas não se limitam a: informações básicas (por exemplo, nome, idade, sexo e localização) projetos ou temas de maior interesse, papel exercido em um projeto e comentários e reações dos usuários ao conteúdo disponibilizado pelo observatório.

Tabela 1. Atributos relacionados aos projetos. Fonte: Adaptado de Porto (2021) e Santana (2021)

Tipo	Atributos
Conteúdo de caráter geral	Nome do projeto, descrição, local de execução, tipo, porte, objetivos, descrição dos produtos e serviços gerados, licitação (para projetos públicos), contratos, termo de encerramento (caso o projeto já tenha sido finalizado), justificativas do projeto, impactos do projeto a curto e longo prazo, indicadores dos projetos e imagens do projeto.
Conteúdo relacionados a stakeholders dos projetos	Nome dos stakeholders, função no projeto, público alvo do projeto, detalhes da equipe do projeto, treinamentos realizado pelas equipes dos projetos.
Conteúdo relacionados a escopo dos projetos	Escopo planejado, tarefas do projeto, escopo planejado e escopo executado.
Conteúdo relacionados a cronograma dos projetos	Data de início do projeto, data de fim planejada e executada do projeto, entregas a serem realizadas e status do cronograma.
Conteúdo relacionado a custos dos projetos	Custo estimado, custo realizado e justificativas dos gastos.
Conteúdo relacionado a riscos dos projetos	Riscos identificados, análise qualitativa e quantitativa de riscos, planejamento de respostas aos riscos e monitoramento dos riscos.
Conteúdo relacionado a mudanças dos projetos	Custo de implementação da mudança, análise de custo-benefício, impactos da mudança no escopo e cronograma do projeto.
Conteúdo relacionado a lições aprendidas dos projetos	Pontos fortes e fracos, dificuldades encontradas e providências tomadas.

7. 3. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Conteúdos" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

Sim
 Não

8. 4. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

Características

As características estão relacionadas a um conjunto de propriedades de um observatório de projeto. Essas características contribuem para a melhor compreensão sobre seus processos, componentes e conteúdo. É possível identificar em um observatório de projeto características relacionadas a: acesso, dados parciais, abrangência, formato dos dados, interatividade, rede, interoperabilidade e sustentabilidade.

- Acesso: um observatório de projetos pode ser caracterizado como aberto ou semiaberto. No observatório do tipo aberto, todas as informações contidas nele são de acesso público, já um observatório semiaberto contempla tanto informações de caráter público como privado.
- Dados Parciais: a existência de informações incompletas ou de caráter privado nos projetos exige que o observatório de projetos esteja preparado para armazenar dados parciais sobre esses projetos.
- Abrangência: um observatório de projetos precisa ter seu escopo claramente definido. Nesse sentido, esse escopo pode estar relacionado a: temática, região geográfica ou organização (ou conjunto de organizações) executora dos projetos contidos nos observatórios.
- Formato dos Dados: os dados armazenados em um observatório de projetos podem ser estruturados, ou seja, armazenados de forma organizada (por exemplo, atributos dos projetos), e não estruturados, onde os dados não possuem uma estrutura definida (por exemplo, fotos e vídeos).
- Interatividade: um observatório de projetos pode permitir que haja interação entre os usuários e os projetos contidos no observatório. Essa interação poderá acontecer (mas não está limitada) pelo cadastro dos dados dos projetos, pela realização de comentários nos projetos, pela construção de análises ou ainda pela visualização das informações contidas nos observatórios.
- Rede: um observatório de projetos pode ser caracterizado como uma rede de colaboração, envolvendo um conjunto de atores, apoiados por uma infraestrutura tecnológica, com um objetivo em comum: compartilhar dados, informações, e conhecimento sobre projetos.
- Interoperabilidade: um observatório de projetos pode contemplar mecanismos que o tornem capaz de se comunicar de maneira transparente (ou o mais próximo disso) com outros sistemas, em especial, com os sistemas da(s) organização(ões)-alvo do observatório que armazenam os dados sobre os projetos.
- Sustentabilidade: um observatório de projetos precisa ser planejado para continuar em funcionamento no longo prazo, caso contrário, o conteúdo do observatório irá refletir apenas uma fotografia estática de um determinado momento dos projetos. Nesse sentido, um observatório de projetos deve ser sustentável no longo prazo.

9. 5. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Características" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

10. 6. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI)

A infraestrutura de TI consiste nos componentes e serviços tecnológicos que fornecem a base para sustentar um observatório de projetos. Essa infraestrutura pode ser compreendida a partir dos conceitos: hardware, software, redes e serviços.

- Hardware: corresponde ao equipamento físico de tecnologia da informação utilizado nos processos executados pelos observatórios de projetos. Podem incluir computadores pessoais, servidores, datacenters, roteadores, switches e outros dispositivos.
- Software: corresponde às aplicações que possibilitam a execução dos processos executados pelos observatórios de projetos. Laudon e Laudon (2014) dividem essas aplicações em dois tipos: software de sistema e software aplicativo. Software de sistema inclui os sistemas operacionais, já o software aplicativo inclui os pacotes de software e ferramentas de produtividade, aplicativos e linguagens de programação.
- Gerenciamento de dados: corresponde às ferramentas de software necessárias para que o observatório organize, gere e processe os dados relacionados aos projetos.
- Redes: corresponde aos componentes (incluindo hardware e software) que possibilitam a comunicação, o gerenciamento e as operações de rede entre um observatório de projetos e os sistemas internos e externos das organizações.
- Serviços: corresponde aos serviços executados por terceiros para estruturar, operar e manter a infraestrutura de TI de um observatório de projetos. Esses serviços podem incluir consultorias, operadoras de internet, computação em nuvem, entre outros.

11. 7. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito Intermediário "Infraestrutura de TI" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

12. 8. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

BLOCO 3 - Processos

Este conceito apresenta um observatório de projetos a partir de uma perspectiva dinâmica, ou seja, contemplam conceitos relacionados aos processos que podem ser executados nos (e pelos) observatórios de projetos. Os processos são executados a partir dos componentes estabelecidos no conceito Estruturas e dos atores definidos no conceito Agentes. Utilizamos verbos para nomear os conceitos específicos associados aos processos, pois, de acordo com Cambridge Dictionary (2020), um processo remete a uma ação a ser executada. Assim, esses processos foram agrupados em: gerenciar dados e informações; e produzir de conhecimento e inteligência. A Figura 5 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em processos.

Figura 5 – Conceitos Intermediários e específicos agrupados em processos

Gerenciar Dados e Informações

A gestão de dados e informações agrupa um conjunto de processos relacionados à coleta, armazenamento, tratamento e disponibilização dos dados e informações por parte de um observatório de projetos.

- **Coletar**: corresponde a processos relacionados a identificação e coleta de dados e informações relevantes sobre os projetos e suas temáticas. Essa coleta pode ser realizada de duas formas: manual, com o apoio da equipe do observatório, dos stakeholders dos projetos ou dos usuários do observatório; e automatizada, por meio do desenvolvimento de componentes de software.
- **Armacenar**: corresponde aos processos de armazenamento, em um determinado repositório, dos dados e informações identificadas e coletadas pelo observatório de projetos.
- **Tratar**: corresponde a processos relacionados a organização e a garantia da qualidade e segurança dos dados e informações coletadas pelos observatórios de projetos.
- **Disponibilizar**: corresponde aos processos que possibilitam os usuários de um observatório de projetos acessarem os dados e informações coletadas antes de passarem por algum processamento.

13. 1. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Gerenciar

Dados e Informações" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim Não

14. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

15. 3. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Produzir

Conhecimento e Inteligência" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

- Analisar: corresponde aos processos de transformação e modelagem dos dados coletados pelo observatório de projetos com o objetivo de descobrir conhecimento e inteligência para atender as demandas dos usuários do observatório.
- Visualizar: consiste nos processos de construção de representações gráficas dos dados e informações, por meio de diagramas, mapas e gráficos de forma a possibilitar uma maneira acessível para identificar tendências e padrões nos dados.
- Categorizar / Classificar: diz respeito aos processos que possibilitam identificar categorias e organizar relações (incluindo relações hierárquicas) entre os projetos.
- Combinar: corresponde aos processos que possibilitam combinar diferentes fontes de dados e padrões relacionados aos projetos.
- Comunicar: consiste nos processos que possibilitam divulgar, compartilhar e comunicar, para os atores envolvidos com o observatório de projetos, todo o conteúdo do observatório, em especial, as análises realizadas a partir dos dados coletados.
- Debater: representa os processos que possibilitam aos atores do observatório de projetos, em especial seus usuários, realizarem debates acerca dos dados dos projetos e das análises construídas pelo observatório.
- Refletir: corresponde aos processos que possibilitam a construção de reflexões críticas, por parte dos atores do observatório de projetos, a partir dos dados e análises desenvolvidas acerca dos projetos.
- Avaliar: consiste nos processos que permitem produzir avaliações sobre os projetos, sobre os dados coletados e sobre as análises construídas a partir deles. Essas avaliações podem ser construídas colaborativamente, pelos atores do observatório, ou de forma automatizada, a partir dos dados coletados.
- Acompanhar: diz respeito aos processos que possibilitam os atores envolvidos com um observatório de projetos acompanharem os projetos e sua evolução ao longo do tempo.
- Interagir: corresponde aos processos que permitem os atores de um observatório de projetos interagirem entre si e com o conteúdo do observatório.
- Responsabilizar: está relacionado aos processos que possibilitam que os atores do observatório de projetos sejam responsabilizados por suas ações no contexto do observatório.
- Colaborar: consiste em processos que permitem os atores envolvidos com um observatório de projetos colaborarem com um projeto, caso desejarem.

15. 3. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Produzir Conhecimento e Inteligência" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim Não

16. 4. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

BLOCO 6 - Agentes

Este conceito apresenta um observatório de projetos a partir de seus atores e dos motivos que os levam a interagir com o observatório. Nesse sentido, estão agrupados em agentes, conceitos intermediários relacionados a atores e motivações. A Figura 6 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em agentes.

Figura 6 – Conceitos intermediários e específicos agrupados em agentes

Atores

Os atores correspondem às entidades (humanas ou sistemas) que, de alguma maneira, mantêm um relacionamento (direto ou indireto) com um observatório de projetos.

- Partes Interessadas: de acordo com o PMI (2018), uma parte interessada em um projeto pode ser compreendida como um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar ou ser afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Essas partes interessadas podem estar relacionadas, mas não limitadas a: equipe do projeto, patrocinador, clientes/usuários, fornecedores e escritório de projetos. Nesse sentido, as partes interessadas de um projeto inserido no contexto de um observatório de projetos, podem ser consideradas atores do observatório.
- Gestão e Desenvolvimento: também podem ser considerados atores de um observatório de projetos, as equipes de gestão e de desenvolvimento do observatório. Compreendemos a equipe de gestão como o time responsável pelo gerenciamento, manutenção e operação do observatório. Já a equipe de desenvolvimento pode ser compreendida pelo time responsável pela concepção do observatório, incluindo a equipe de desenvolvimento e implantação das ferramentas de TI que apoiam a sua operação.
- Usuários: os usuários de um observatório de projetos podem ser considerados atores fundamentais para o funcionamento do observatório. Os usuários podem ser compreendidos como atores humanos que desfrutam das utilidades que um observatório de projetos proporciona. Na medida em que as partes interessadas de um projeto fazem uso dos recursos oferecidos pelo observatório, esses também podem ser caracterizados como usuários do observatório.
- Sistemas: os atores não-humanos, aqui chamados de sistemas, são representados pelos sistemas computacionais que não fazem parte do ambiente do observatório de projetos, no entanto, realizam alguma troca com o observatório, seja executando alguma ação ou fornecendo algum serviço ao observatório.

17. 1. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Atores" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

18. 2. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

Motivações

As motivações correspondem a um conjunto de motivos que levam os atores a manterem um relacionamento com um observatório de projetos.

Cenário:

- **Conhecimento:** buscam adquirir e construir novos conhecimentos a partir do conteúdo disponibilizado pelo observatório de projetos.
- **Aprendizagem:** buscam aprender através da colaboração e do compartilhamento de dados, informação e conhecimento sobre projetos.
- **Inovação:** buscam promover inovação nos projetos e nos produtos e serviços produzidos por eles, por meio do conhecimento adquirido a partir de um observatório de projetos.
- **Melhoria:** buscam por melhores práticas que proporcionem melhoria nos projetos e no seu gerenciamento.
- **Tomada de Decisão:** buscam por dados, informação e conhecimento para apoiar a tomada de decisão nos projetos.
- **Controle:** buscam por mecanismos que apoiem o controle sobre o planejamento e execução dos projetos.
- **Visibilidade:** buscam dar publicidade e visibilidade aos projetos por meio dos instrumentos oferecidos por um observatório de projetos.
- **Interação:** buscam por mecanismos que proporcionem interação entre as partes interessadas nos projetos.
- **Transparência:** buscam por mecanismos que possam oferecer transparência aos projetos.
- **Disseminação:** buscam disseminar boas e más experiências vividas nos projetos.
- **Engajamento:** buscam participação mais ativa das diversas partes interessadas no planejamento e execução dos projetos.
- **Priorização:** buscam por informações que auxiliem nos processos de priorização dos projetos.
- **Monitoramento:** buscam acompanhar e monitorar o planejamento e a execução dos projetos.
- **Prestação de Contas:** buscam por mecanismos que proporcionem accountability aos projetos.

19. 3. Você acha necessário realizar algum ajuste no conceito intermediário "Motivações" e/ou nos conceitos específicos associados a ele? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

20. 4. Caso afirmativo para a questão anterior, quais ajustes devem ser feitos?

BLOCO 6 - Questionamentos Gerais

21. 1. Você acredita que as sugestões feitas pelo seu grupo focal foram contempladas nesta nova versão do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

Foram totalmente contempladas

Foram parcialmente contempladas

Não foram contempladas

22. 2. Você acredita que o modelo proposto é capaz de auxiliar na compreensão e no desenvolvimento de observatórios de projetos? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Talvez

23. 3. Caso você tenha respondido "Não" ou "Talvez" na questão anterior, o que você acha que deveríamos modificar no modelo para que ele possa auxiliar na compreensão e no desenvolvimento de observatórios de projetos?

24. 4. Como você avalia (em uma escala de 1-5) a facilidade de compreensão do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito Ruim Excelente

25. 5. Como você avalia (em uma escala de 1-5) a viabilidade de aplicação prática do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco viável Muito viável

26. 6. Você tem mais alguma sugestão, crítica ou algo a comentar?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários